

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740981

Aplicación de la Ley N° 20.084 en los procedimientos Monitorio, Simplificado y Abreviado

Sergio Henríquez Galindo. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Magíster en Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Universidad Diego Portales, Chile. Magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Chile (www.ipdpchile.cl) y de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica (www.achtj.cl). Correo electrónico: sergiohenriquez@gmail.com. Orcid Number: <https://orcid.org/0000-0002-8182-4735>. Sitio web: <https://sergiohenriquez.academia.edu/>

PRESENTACIÓN

La entrada en vigencia de la Ley N° 20.084, trajo consigo la implementación de un proceso especial. Un proceso que debe diferenciarse del sistema de adultos, porque los sujetos y sujetas a quienes se les aplica, son adolescentes, quienes tienen diferencias y especiales necesidades y características, que deben ser abordadas de manera especial. La Convención de los Derechos del Niño establece que es un deber de los Estados implementar estos procesos especiales, para brindar un efectivo debido proceso, y reinserir socialmente a los y las adolescentes que han infringido la ley penal.

Sin embargo, también es cierto que en la etapa legislativa de esta Ley, específicamente en el Senado, quedó establecido que para algunos de sus representantes, la ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes implementa sólo un sistema de persecución penal "atenuado", y no verdaderamente especial. Bustos, distinguido profesor y Diputado, ha señalado en contrario que *"es evidente que su finalidad, si se analizan las sanciones y su forma de ejecución, está claramente diferenciada del derecho penal de adultos, en cuanto lo perseguido con la pena no es la retribución, sino la integración social del adolescente. Es decir, por una parte, con ello se toma conciencia que las necesidades e intereses del adolescente son diferentes a las de los adultos y, por otra, que evidentemente si se quiere realmente disminuir las tasas de*

criminalidad de los adultos, es necesario establecer un derecho penal adolescente con la finalidad de integración social¹.

En el debate del senado, se pudo observar esta contradicción en la forma de ver el procedimiento penal de adolescentes. Así, en Debate en Sala del Senado, del 5 de octubre de 2005², el Honorable Senador Espina señala que "En síntesis, el proyecto contiene las siguientes proposiciones centrales: (...) Establece un procedimiento especial para el juzgamiento de estas infracciones, disponiendo la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Penal".

Por su parte, el Honorable Senador Viera Gallo apunta a la especialización del proceso al señalar que *"Por eso, el proyecto significa un avance, dado que el tribunal sólo puede actuar cuando se infringe la ley y existen determinadas reglas para un debido proceso. En ese sentido, la normativa en estudio es mucho más coherente con la Convención sobre los Derechos del Niño que Chile ratificó en la década de los 90".* Y agrega *"Por otro lado, ¿queremos que ese proceso penal esté a cargo de fiscales especializados, del tribunal de garantía y del tribunal oral normal, o pretendemos someter al menor a un proceso penal ante un tribunal de familia?"*.

¹ Bustos Ramirez, Juan. Derecho Penal del Niño-Adolescente. Pp 26. Editorial Ediciones Jurídicas de Santiago. Santiago, 2007.

² Ver en www.bcn.cl

El Honorable Senado Novoa asimila directamente los delitos de adultos con los cometidos por adolescentes al señalar que *"Se considera acto infractor constitutivo de "delincuencia juvenil" la conducta descrita como crimen para los adultos en el Código Penal"*.

El Senador Coloma, por su parte advierte de los peligros sobre la delincuencia juvenil y la "mano blanda" que se ha tenido con ella, incluyendo el proceso penal de la Ley N° 20.084, y de la importancia de la reinserción social de quienes han cometido estos delitos: *"Creo que, en cualquier sociedad, esta situación resulta dramática. Porque las cifras nos revelan que lo más probable es que un joven que comete un delito -por ejemplo, robo con violencia- no sea sancionado. Y ello genera dos conclusiones relevantes; por un lado, da la sensación de que delinquir es un buen negocio y, desde el punto de vista de los valores, de que los recursos mal habidos son, en definitiva, rentables; por el otro, se emite una señal peligrosa para la sociedad".* Agrega *"Porque surge otro problema. Nunca he pensado que se trata simplemente de enviar menores a la cárcel. Ésa no es la lógica. La lógica es dar la señal social de que quien comete un delito debe recibir una sanción, determinada según la edad, la historia de la persona, la potencial peligrosidad. Sin embargo, especialmente en relación con jóvenes, la idea debe ser la de rehabilitar para que no se vuelva a delinquir. Ése es el sentido de la sanción, sobre todo en dicho segmento"*.

El Senador Cordero, por su parte, se opone a toda especialización del proceso penal o de las sanciones para adolescentes, atendida su especial condición, pues estima que ya son suficientemente responsables como un adulto, y que por ende no merecen un trato diferenciado. *"Dentro de los aspectos del proyecto que considero perfectibles, debo mencionar mi desacuerdo con el límite de cinco años de duración establecido para las penas privativas de libertad, pues pienso que, una vez que el sistema ha determinado cuándo el menor actuó a sabiendas y de modo consciente, no existe motivo para darle a priori un trato plenamente preferencial, sobre todo en el caso de los delitos graves."*

Se puede apreciar con claridad esa intencionalidad en las normas propuestas, ya que, incluso, no se hace referencia directa a los delitos, pues se emplea la expresión "infracción a la ley penal", en una clara intención conceptual y doctrinaria en favor del menor. De esta manera, sólo los mayores de 18 años podrían ser delincuentes y los menores sólo serían "infractores". Esta tendencia a no decir las cosas por su nombre es la que luego genera grandes problemas en la aplicación e interpretación de las normas legales."

Por desgracia - es así-, hay menores que son delincuentes. Y no veo por qué deba existir un límite en la duración de las sanciones, ni me parece que sea un motivo justo para no aplicar a

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740981

aquéllos la agravante de responsabilidad cuando sean reincidentes. Es como presumir que todo delincuente juvenil será rehabilitado, lo que no es efectivo. Ojalá ello fuera posible, pero no lo es.

Asimismo, me parece que los menores que delinquen, sobre todo a través de los ilícitos más graves, deberían quedar prontuariados, como cualquier delincuente común. Y, según he señalado, el haber delinquirido con anterioridad debería operar como agravante, permitiendo en tales casos aumentar la pena”.

Existen otros ejemplos constatables en la historia fidedigna de tramitación de esta ley, que dan cuenta de estas posturas absolutamente opuestas, y cuyos fundamentos y consecuencias son totalmente distintos³. Sirvan los que he señalado como ejemplo de ello.

Desde el punto de vista estadístico, podemos señalar que según el Anuario Estadístico Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal 2005, a nivel nacional se celebraron 43.917 audiencias de juicio simplificado, y 785 de juicio abreviado, versus las 4.681 audiencias de juicio oral. Por ende se trata de procedimientos que en conjunto, superan ampliamente el del juicio ordinario.

³ Sobre la historia de la Ley y su tramitación, ver <http://justiciapenaladolescente2.blogspot.com/>, blog de Francisco Estrada Vásquez sobre la Ley N° 20.084.

Lo que viene a continuación, y no podía ser menos, viene a confirmar lo señalado por Juan Bustos, y desde esa perspectiva, se analizarán los procedimientos de mayor aplicación en el ámbito penal, y por ende en el ámbito de adolescentes que han infringido la ley penal. ¿Cómo se manifiesta la especialización en estos procedimientos, que ya tienen una forma de tramitarse respecto de los adultos? Esta es la pregunta que para el procedimiento monitorio, simplificado y abreviado, trataremos de responder.

APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA LEY N° 20.084

Antes de entrar en el detalle de cada procedimiento, es necesario revisar porqué se aplica el mismo en un proceso penal de adolescentes. La Ley N° 20.084 prescribe en su artículo primero que *"La presente ley regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas"*. Se trata de una ley con pretensiones holísticas, regulando tanto aspectos sustantivos como adjetivos o procedimentales. Sin embargo esta ley consta de sólo 74 artículos (cuatro son transitorios), por lo que mal puede regular todo ello en tan poco articulado.

En efecto, la Ley N° 20.084 regula el procedimiento, pero remitiéndose en lo fundamental al Código Procesal Penal, y

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740981

prescribiendo algunas modificaciones a objeto de darle especialidad al procedimiento. Así el artículo 27 de dicho cuerpo normativo prescribe:

"La investigación, juzgamiento y ejecución de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.

El conocimiento y fallo de las infracciones respecto de las cuales el Ministerio Público requiera una pena no privativa de libertad se sujetará a las reglas del procedimiento simplificado o monitorio, según sea el caso, regulados en el Título I del Libro IV del Código Procesal Penal".

Pero no se trata de una aplicación exacta, el principio de especialización impide una aplicación del proceso de adultos al proceso de adolescentes sin mayores cambios. De hecho existen audiencias en la etapa de la ejecución, que no existen en el proceso de adultos. El procedimiento para determinar la pena también es distinto, y en definitiva, la finalidad de todo el sistema es distinta, lo cual está expresamente prescrito en el artículo 20 de la Ley en comento.

En relación a la especialización de los actores del sistema judicial, el artículo 29 prescribe:

"Los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en

lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes, deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta misma ley.

No obstante, todo fiscal, defensor o juez con competencia en materias criminales se encuentra habilitado para intervenir, en el marco de sus competencias, si, excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello fuere necesario.

En virtud de lo dispuesto en los incisos precedentes, los comités de jueces de los tribunales de garantía y orales en lo penal considerarán, en el procedimiento objetivo y general de distribución de causas, la radicación e integración preferente de quienes cuenten con dicha capacitación.

Cada institución adoptará las medidas pertinentes para garantizar la especialización a que se refiere la presente disposición".

Por ende los actores de este sistema deben ser especializados, pero no sólo en su capacitación, sino además en su saber práctico, su experiencia en la tramitación de los casos, en contacto con otros y otras actores del sistema, Así, *"en lo relativo a los fiscales, defensores y*

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740981

*jueces, la especialización se potencia, más que en la capacitación teórica, en el diario quehacer de los mismos, en la interacción y retroalimentación entre ellos*⁴.

Como hemos podido observar, se trata de una aplicación supletoria, pero especial, pues el proceso penal del Código Procesal Penal, se aplica con las modificaciones señaladas, además de requerir actores del proceso capacitados y especializados, lo que debe resultar en un proceso especial, tal y como lo ordena la Convención sobre los Derechos del Niño y los Acuerdos Generales de Naciones Unidas⁵ al respecto:

"Artículo 40

3. Los estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes...".

Veamos a continuación la aplicación del procedimiento en particular.

LA LEY N° 20.084 EN EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

Este procedimiento está regulado en los artículos 388 a 399 del Código Procesal Penal, y el artículo 27 inciso 2° de la Ley N° 20.084. Se trata de un procedimiento especial, no por lo poco común, sino porque es distinto del llamado procedimiento ordinario. Se trata de un juicio oral de duración corta, celebrado ante el mismo juez de Garantía que llevó el control de la investigación de forma previa.

En este procedimiento, como señala Perazzo, *"el Fiscal efectúa su requerimiento o citación inmediata al Juicio, una vez que llega la denuncia, lo cual constituye una suerte de ejercicio de la acción penal"*⁶. En efecto, el requerimiento es el equivalente procesal de la acusación en el procedimiento ordinario, y constituye el ejercicio de la facultad que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público, esto es acusar.

En este procedimiento, el requerimiento puede ser verbal o escrito. Si es verbal se desarrolla de inmediato el juicio, y si es escrito se cita a una audiencia. El requerimiento debe solicitar penas no superiores a 540 días, vale decir presidio menor en su grado mínimo.

⁴ Henríquez Galindo, Sergio. "Especialización de la Justicia Penal para Adolescentes", en Boletín Jurídico N° 8 del Ministerio de Justicia, Año 2006.

⁵ Véanse las directrices 5 f) y 5 e) de las Directrices de Riad y Art. 6.3, 22.1 y 22.2 de las Reglas de Beijing.

⁶ Perazzo Gagliardo, Pierino. "La acción en el Nuevo Proceso Penal", en Revista de Derecho Procesal N° 20, Departamento de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, año 2005, página 266.

En la audiencia, se insta a las partes a llegar a un acuerdo (salida alternativa). Si ello no es posible se le pregunta al imputado si admite o no responsabilidad. En caso afirmativo, se dicta sentencia. En caso negativo, se da inicio al juicio, dando lectura al requerimiento y querrela, escuchando a los intervinientes, y recibiendo la prueba. Finalmente se dicta sentencia. Si la sentencia es condenatoria, y se trata de una falta, puede ser suspendida condicionalmente hasta por seis meses.

Se trata de un procedimiento muy común. Como se pudo apreciar en las estadísticas nacionales, hubo durante el año 2005, 43.917 audiencias de juicio simplificado. ¿Cómo se modifica este procedimiento cuando se trata de imputados adolescentes, en el marco de la Ley N° 20.084?

Para empezar, cabe decir que este procedimiento sí es diverso que el de los adultos, pues así lo exige la ley. Esta especialidad está dada por diversos factores, algunos atraviesan todo el procedimiento, y otros se sitúan al terminar el mismo, en la determinación de la pena y su ejecución.

El primer factor lo constituye la finalidad expresa de la Ley N° 20.084, establecida en su artículo 20, esto es que debe apuntar a la responsabilización y reinserción del adolescente. Esto cruza todo el procedimiento, y no se puede dejar de tener en cuenta. Por tanto, cuando al adolescente se le pregunta si admite o no

responsabilidad, debemos evaluar dicho acto bajo la perspectiva de los derechos del adolescente en un proceso penal, en especial en lo que dice relación con su derecho a guardar silencio y la asesoría letrada (defensa técnica) a la que tiene derecho.

La garantía de guardar silencio debe ser de especial fuerza en materia de responsabilidad penal de adolescentes. Esto porque la misma Ley establece normativamente, estándares más elevados, prohibiendo la toma de declaración en ausencia del defensor. La renuncia a guardar silencio resulta por ende más compleja, pues debe evaluarse si el o la adolescente, conocen las consecuencias de dicha renuncia, tanto directas como indirectas.

Chile no es el único país que ha enfrentado este problema. Ya en Estados Unidos se han planteado una serie de mecanismos judiciales, que Estrada⁷ resume bien, y que permiten constatar si dicha renuncia se hace con plena conciencia de sus consecuencias. Éstas consisten en:

1. "Comprehension of 'Miranda' Rights (CMR)". El examinador presenta cada una de las cuatro principales afirmaciones de Miranda al joven, leyéndolas mientras se las

⁷ Estrada Vásquez, Francisco. "La renuncia al derecho a guardar silencio por un adolescente en nuestro ordenamiento y en el estadounidense, comentario a propósito del Fallo In re E.T.C. Juvenile, 141 Vt. 375 (1982), Corte Suprema de Vermont, 24 de junio de 1982", en Revista de Derechos del Niño, Números tres/cuatro, año 2006. Página 188.

muestra en formato impreso. Luego al Joven se le pide que describa el significado de esas afirmaciones “en sus propias palabras”. Este test no ofrece, por sí solo, una evaluación, sino que requiere además, una entrevista y reunir otra información.

2. “Comprehension of ‘Miranda’ Rights – Recognition (CMR-R)”. Al joven se le presentan tres afirmaciones que siguen a cada advertencia de “Miranda” y se le pide decir si cada una de las tres declaraciones es “igual” o “diferente” de la advertencia. Se presentan un total de 12 declaraciones, la mitad de las cuales es “igual” y la mitad de las cuales es “diferente”. La cuenta total de CMR-R es el número de declaraciones correctamente identificadas.

3. “Comprehension of ‘Miranda’ Rights Vocabulary (CMV)”. Este es un test de vocabulario que usa 6 palabras claves empleadas en la advertencia de “Miranda”, y donde se le pide al joven que explique su significado.

4. “Functions of ‘Miranda’ Rights in Interrogation (FRI)”. Este instrumento evalúa la apreciación del joven de la importancia de las advertencias de “Miranda” en el contexto legal, es decir, la razón por las que cada uno de estos derechos es importante. FRI plantea cuatro situaciones descritas en breves viñetas y dibujos: Al joven se le hace una serie de preguntas que se centran en el aprecio de la juventud de la naturaleza adversarial del encuentro con los policías, la naturaleza aseguradora del contacto con su abogado, la naturaleza protectora del derecho a guardar silencio, y el rol de una pronta confesión.

En un procedimiento simplificado, como el que comentamos, debiera incorporarse alguno de los mecanismos indicados, dando así especialidad a la audiencia, por tratarse de imputados/as adolescentes. Dicho mecanismo debiese aplicarse antes de preguntarle al imputado si reconoce los hechos.

En relación a la defensa técnica, la especialidad del procedimiento exige que el abogado informe de los alcances de este reconocimiento, de forma tal que el o la adolescente puedan tomar su decisión de manera estratégica y en plena conciencia de sus derechos. La Defensa técnica, letrada, debe potenciar la defensa material. No debe independizarse de ésta última, pues el defensor sostiene una argumentación que apoya el interés manifiesto de su cliente, y no como suele suceder, el interés del defensor de mantener a toda costa una teoría del caso que construyó sin el consentimiento de su defendido/a. A veces, la mejor solución no es la solución querida por el imputado/a. De lo que debe asegurarse siempre el defensor, es que el o la adolescente conozcan las consecuencias de ir por una u otra vía de defensa. Declarar algo, aceptar los hechos o reconocer responsabilidad, son alternativas plausibles, bajo el supuesto de que el o la imputado/a, conocen las alternativas y consecuencias de cada vía.

Un buen defensor no debe procurar el interés superior del o la adolescente, sino más bien su

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740981

interés manifiesto, su real intención, voluntad o interés en el juicio, pues sólo de esa forma se podrá concretar el principio de defensa técnica y material, y de contradictoriedad necesarios en cualquier proceso penal acusatorio. Es más, podría decirse que para el defensor, velar por el interés manifiesto del o la adolescente, es la manera en que, bajo su rol, se concreta el interés superior del niño, niña o adolescente, esto es el derecho a un debido proceso, y una defensa material y técnica de calidad.

Teniendo en cuenta estos aspectos, podemos seguir con el proceso. Éste continúa con el debate, el cual debe ser breve, utilizando los antecedentes de la investigación. Finalmente el juez debe decidir si absuelve o condena, y si condena, en qué consistirá dicha pena. Si absuelve, el juicio termina y el o la adolescente pueden retirarse en libertad. Si en cambio condena, debe determinar qué pena se le aplicará. En este punto pudiese darse una problemática, al tratar de compatibilizar las normas del Código Procesal Penal con las de la Ley N° 20.084.

Las reglas de determinación de las penas se encuentran establecidas en los artículos 21 a 26 de la Ley N° 20.084. Sin embargo, en cuanto al procedimiento, esta ley se remite en todo lo no regulado al Código Procesal Penal, por aplicación del artículo 27 de dicha Ley.

El procedimiento simplificado, de conformidad a la ley en comento, debe aplicarse cada vez que el Fiscal solicite una pena no privativa de libertad. En relación a su regulación, se remite directamente al Título I del Libro IV del Código Procesal Penal. El artículo 395 del Código Procesal Penal prescribe que si el imputado admitiere responsabilidad, el juez dictará sentencia de inmediato, no pudiendo imponer una pena superior a la solicitada en el requerimiento.

Aplicando esta norma a la Ley N° 20.084, y desde una perspectiva de interpretación, se puede concluir que habiéndose solicitado una pena determinada, por ejemplo reparación del daño, y cumpliéndose el requisito de la admisión de responsabilidad, entonces el juez de garantía no podrá imponer una pena superior a la antedicha, pudiendo si imponer una de menor gravedad, como una amonestación. Esto sucede incluso si, determinándose la extensión de la pena, se pudiese en abstracto aplicar alguna de las penas del cuarto tramo, la que incluye internación en régimen semicerrado. Esta solución se da por aplicación de la regla de interpretación pro reo, pues pese a que las reglas de determinación de las penas están expresamente fijadas en la ley N° 20.084, siendo por ello especiales y de aplicación preferente a las reglas generales, de todas formas la prohibición de aplicar una pena superior a la solicitada en el requerimiento resulta del todo favorable al imputado o imputada, siendo entonces permisible la aplicación

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740981

directa del artículo 395 del Código Procesal Penal.

Por lo demás, es de toda lógica que, si a un adulto se le favorece con estas normas excepcionales del Código Procesal Penal, con mayor razón deben aplicarse a los y las adolescentes, por aplicación del principio de proporcionalidad. Además, la Ley N° 20.084 hace expresa aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, instrumento que en su artículo 41 prescribe una regla de interpretación, por la cual nunca debe entenderse la aplicación o no aplicación de una norma, en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes, por lo que en este caso sólo cabe concluir que estas normas del procedimiento simplificado se aplican para el procedimiento de la ley N° 20.084.

Una lectura alternativa a la ya descrita es la que sigue. Como bien se ha indicado, habiendo reconocimiento por parte del imputado en un procedimiento simplificado, la pena no podrá ser superior a la solicitada en el requerimiento.

Al establecer el procedimiento simplificado que la pena no puede ser superior, el legislador quiso establecer que la pena no puede ser superior a la requerida por el Fiscal, es decir no puede ser más grave dentro de la escala de penas respectiva, que para la ley N° 20.084 es el artículo 23, con excepción de las que se dicen accesorias, pues éstas pueden aplicarse en conjunto con cualquier otra. Pero no puede decirse que la

pena accesoria transforme la pena principal en una "superior". Puede hacerla más desfavorable, sin duda, pero en ningún caso "superior". En este razonamiento estrictamente positivo, podemos decir que en un procedimiento simplificado es posible aplicar una pena accesoria, aún cuando habiendo reconocimiento, el fiscal no haya solicitado dicha pena en el requerimiento respectivo.

Como vemos, las alternativas a la hora de imponer la pena en este procedimiento, son las siguientes: Imponer la pena que pida el fiscal o una inferior. Además, dependiendo de la interpretación que se tenga, podrá imponer una pena accesoria, aún cuando el fiscal no lo haya solicitado.

LA LEY N° 20.084 EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO

El procedimiento monitorio está regulado en el artículo 392 del Código Procesal Penal. Este procedimiento se inicia como un procedimiento simplificado, y la diferencia la marca la pena solicitada por el Fiscal en su requerimiento. Si el Fiscal pide sólo una pena de multa, y el juez estima suficientemente fundado el requerimiento, se aplica el procedimiento monitorio. Se trata de un acto jurídico procesal complejo determinado por la actividad acusatoria del Ministerio Público. La verdad es que si el procedimiento se determina por esta decisión, no cabe hacer la distinción que se hizo para el juicio simplificado, pues imponer otra pena, incluso una accesoria, implica desnaturalizar el

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740981

procedimiento. En el esquema dogmático de los Actos Procesales de Colombo⁸, es un requisito de la existencia del acto jurídico procesal complejo "procedimiento monitorio", el requerimiento de sólo una pena de multa y el evento de una condena que consiste únicamente en la pena de multa. En este caso, se superpone el Código Procesal Penal a la Ley N° 20.084, pues la remisión del artículo 27 de la Ley N° 20.084 sólo puede ser efectiva si la pena solicitada y efectivamente aplicada en este procedimiento, es sólo y únicamente una multa.

¿Quiere decir lo anterior que no puede el juez sólo aplicar una pena de amonestación, aún cuando ella sea menos gravosa que la multa según la escala del artículo 6° de la Ley N° 20.084? Si, en efecto no se puede aplicar la amonestación, porque no se trata aquí de una limitación a aplicar una pena superior o más gravosa, sino de un elemento que define el procedimiento a aplicar, y por tanto no puede sino condenar únicamente a la pena de multa.

Más allá de este asunto, en la aplicación de esta pena se dan otras problemáticas. Las de orden pragmático, pues en general los y las adolescentes no tienen recursos para solventar una multa. La Ley señala que el juez en su aplicación deberá considerar especialmente las condiciones del o la adolescente y de sus padres o personas que lo tengan bajo su cuidado. Pero la responsabilidad penal es personal, y

por tanto no puede estarse a la capacidad económica de terceros para aplicar una pena.

Otro asunto dice relación con la posibilidad de sustituir la pena de multa por la de Servicios en Beneficio de la Comunidad. El máximo de multa posible a aplicar, de conformidad al artículo 9° de la Ley N° 20.084, es de 10 UTM, por lo que el juez debe ajustarse a esta medida. Pero terminada la audiencia propiamente tal, con la condena ya impuesta, el o la adolescente puede pedir la conmutación de la multa por una pena de Servicios en Beneficio de la Comunidad a razón de 30 horas por cada 3 UTM. Por tanto, conmutando las 10 UTM, éstas equivaldrían a 100 horas (10 horas por cada UTM), aunque como la ley establece una fórmula de conmutación de 3 UTM por 30 horas, se podría decir que respecto de la UTM que sobra, no se puede calcular una equivalencia en horas, ya que el criterio de conmutación es penal, no matemático, vale decir se aplica la interpretación que más beneficie al adolescente, siendo el máximo conmutable entonces, 90 horas. Respecto de la UTM que sobra, sólo queda hacer exigible su pago, aunque eso supone que la conmutación de la multa puede ser parcial. Si en definitiva lo es, no hay problema para cobrar la UTM sobrante, pero si no, la UTM sobrante no puede ser cobrada.

Finalmente, lo anterior es contrastable con la situación de quebrantamiento de la multa. Este quebrantamiento, según el artículo 52 de la Ley N° 20.084, produce

⁸ Colombo Campbell, Juan. Los Actos Procesales, Editorial Jurídica, primera edición, páginas 117 a 129 y 147 a 190.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740981

como consecuencia la sustitución de la multa por la pena de servicios en beneficio de la comunidad, por un máximo de 30 horas, y si el o la adolescente no acepta la pena, se le aplicará la pena de libertad asistida en cualquiera de sus formas por un plazo no superior a 3 meses. Si el o la adolescente es condenado a más de 3 UTM, es estricto rigor, le conviene aceptar la multa, no pagarla, quebrantando por ende, y asumir la pena de servicios en beneficio de la comunidad, por un plazo no superior a 30 horas, en abierto fraude a la ley procesal y penal. Es necesario entonces orientar bien a los y las adolescentes, a fin de que no se aprovechen de esta brecha procesal del sistema.

LA LEY N° 20.084 EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Chahuán ha definido este procedimiento como una "salida alternativa" al juicio oral, pues de haber procedimiento abreviado, no hay juicio oral⁹. Pero más importante para el objeto de este trabajo, es lo que señala a continuación: *"Por ello, para que se pueda acceder al procedimiento abreviado, se requiere el consentimiento del acusado. De ahí se deriva el primer papel que deben asumir los Jueces de Garantía en la materia, cual es controlar que el procedimiento brindado haya sido prestado libre, real e informadamente por el perseguido*

⁹ Chahuán Sarrás, Sabas. Manual del Nuevo Procedimiento Penal, Segunda Edición, Ed. Lexis Nexis Cono Sur, año 2002, página 285.

*penalmente*¹⁰. Es decir, un elemento central para la validez de esta audiencia, es el consentimiento libre e informado prestado por el acusado o acusada, lo que para el sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes se ve aumentado en rigurosidad, por lo que se indicaba a propósito del procedimiento simplificado.

Este procedimiento puede aplicarse en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. Sus requisitos de aplicación son tres:

- ✓ Que el o la fiscal solicite una pena no superior a 5 años de presidio menor en su grado máximo, ni inferior a 541 días de presidio menor en su grado medio.
- ✓ Que el o la imputado/a, en conocimiento de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento.
- ✓ Que el Juez de Garantía, antes de resolver la solicitud del fiscal, consulte al acusado/a a fin de asegurarse que éste ha prestado su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre y voluntaria, que conozca su derecho a exigir un juicio oral, que entienda los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pudiere significarle y,

¹⁰ Ibid, página 286.

especialmente, que no hubiere sido objeto de coacciones ni presiones indebidas por parte del fiscal o de terceros.

En un proceso penal de adolescentes, el segundo y tercer requisito se vuelven una garantía procesal básica. Hay quienes se preguntan si un o una adolescente puede manifestar su voluntad de forma libre e informada. Como si *persé* fuesen un grupo de semi humanos sin autonomía. La autonomía se tiene o no se tiene, y si estimamos que son imputables por los hechos que revisten caracteres de delitos, entonces deben esperar que tienen autonomía para decidir sobre este importante asunto. Para decidir, sin embargo, es vital la asesoría del abogado defensor. La defensa técnica, al servicio de la defensa material del o la adolescente, implica informar y dejar en claro al adolescente cuáles son las consecuencias de una u otra decisión. No le cabe al defensor, como ya se puntualizó respecto del procedimiento simplificado, definir si es o no conveniente aplicar una u otra alternativa. Su teoría del caso debe estar al servicio del interés manifiesto de su cliente.

Por otra parte, el filtro o control de esta decisión es doble, pues se inicia con la asesoría del defensor, y continúa con el control que realiza el Juez de Garantía. Este segundo filtro, de carácter paternalista, debe velar por el interés superior del adolescente, y no por su interés manifiesto, el que por cierto ha manifestado. Debe el

juez evaluar si su consentimiento se ha prestado de forma libre, informada, con plena conciencia de sus consecuencias, pero además debe apreciar si su interés superior (que puede ser diverso de su interés manifiesto), está siendo respetado. Debe considerar en este interés superior el respeto de la mayor cantidad y calidad de derechos, y en definitiva si el derecho al juicio oral puede ser renunciado sin mayores perjuicios para el o la adolescente. Sobre la forma en que se puede materializar este control, nos remitimos a lo señalado respecto del Procedimiento Simplificado.

Como vemos, la protección del interés superior del o la adolescente pasa por un filtro doble: primero que todo la asesoría del defensor, respetando su autonomía y apoyando la defensa material del o la adolescente, es decir su interés manifiesto. Segundo, el examen tutelar que debe realizar el juez de garantía, precaviendo el interés superior del o la adolescente, especialmente en el sentido de que no se vea perjudicado por la renuncia al derecho a un juicio oral. Ambos filtros garantizan un debido proceso, racional y justo, y por ende validan la decisión que se tome.

El procedimiento continúa conforme lo prescrito en el artículo 411 del Código Procesal Penal, esto es, la exposición de la acusación y de los antecedentes (que constan en la carpeta de investigación) por parte del fiscal, para luego dar la palabra al defensor y finalmente al adolescente acusado/a.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740981

Pero al momento de condenar y determinar la pena, ocurre un problema similar al del procedimiento simplificado: ¿puede el juez, invocando el artículo 24 de la Ley N° 20.084, proponer una pena superior o con una accesoria a la solicitada por el fiscal?

La respuesta es no. La pena no puede ser superior, pues hay norma expresa que lo prohíbe. Pero además, a diferencia del procedimiento simplificado, no puede ser más desfavorable, y al constituir la sanción accesoria una pena, siempre será más desfavorable su imposición conjunta con una pena principal. Por este motivo, la imposición de la pena accesoria en este procedimiento se torna insostenible a nivel normativo. No puede aplicarse, a menos que el fiscal la haya solicitado en su acusación.

Por otro lado, esta perspectiva se ve confirmada por Chahuán, al señalar que *"De este modo, mientras en el procedimiento normal (juicio oral) el fiscal no está obligado a fijar una pena, aquí si lo está, lo que otorga certeza al imputado y le significa una rebaja eventual si es que considera que en el procedimiento normal el sentenciador podría haber determinado la pena dentro de sus límites máximos"*¹¹. Por tanto el principio de la certeza jurídica confirma esta interpretación, pues alterar la pena subiéndola más allá de lo solicitado por el fiscal, o haciéndola más desfavorable por medio de una sanción accesoria no

solicitada, implica dejar sin sentido esta "salida alternativa al juicio oral", y no cumple con las expectativas de quien ha aceptado este procedimiento, bajo las condiciones que se le señalan en un comienzo por el defensor, y son luego revisadas por el mismo Juez de Garantía.

Finalmente, un tercer límite en la imposición de la condena en este procedimiento, se encuentra en la fundamentación de la sentencia. Ella no puede basarse exclusivamente en la aceptación de los hechos por parte del imputado/a. Pese a que en estricto rigor, esta aceptación no constituye una confesión, aún si la consideráramos como tal, nuestro sistema no admite la confesión como prueba única y suficiente. El sistema inquisitivo, tenía por prueba clásica y fundamental la confesión, pero un sistema acusatorio, propio de un estado de derecho, por el contrario, desprecia esta forma de acreditar los hechos, y es más, le otorga el carácter de herramienta de defensa a toda declaración del imputado/a, más aún tratándose de adolescentes, pues las barreras y garantías son más elevadas que en el caso de los adultos.

¹¹ Ibid, página 187.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740981

CONCLUSIÓN

Tal como lo señalamos en un comienzo, el procedimiento penal de adolescentes es un proceso especial, distinto del proceso de adultos, no sólo a nivel de especialización de los intervinientes, sino además a nivel normativo y del ritual mismo, así como en la fase de juzgamiento. No entramos en materias de recursos o ejecución de penas, que dan para un trabajo a parte, y sin embargo se pudo apreciar el carácter especial del proceso. La Ley N° 20.084 regula no sólo las penas a aplicar y la forma de determinarlas, sino además el procedimiento que se seguirá. Si no se toma la debida atención en este carácter especial del procedimiento, se corre el riesgo de aplicarlo como si fueran adultos, con la consecuente discriminación arbitraria que se produciría, al tratar como iguales a quienes no lo son, por estar en una etapa de desarrollo especial en sus vidas.